

“YOSH TADQIQOTCHI” ilmiy elektron jurnali

Vebsayt: <http://2ndsun.uz/index.php/yt>

ЧЕГИРМАЛАР НАЗАРИЯСИНИНГ ХОСМАС ИНТЕГРАЛЛАРНИ ҲИСОБЛАШГА ТАТБИҚИ

Хусан Норжигитов¹ Дилмуроджон Туйчиевич Яҳёев²

Гулистон давлат университети доценти, ф.-м.ф.н.¹

Гулистон давлат университети магистри²

ИНФО:

Қабул қилинди: 01.02.2022

Кўриб чиқилди: 13.02.2022

Нашр қилинди: 14.2.2022

Калит сўзлар:

Дирихле интеграллари,
Пуассон интеграллари,
Лаплас интеграллари,
Френелли интеграллари,
Лежандр интеграллари,
махсус нукта, чегирма.

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада жуда кўп соҳаларда муҳим ҳисобланган, ҳисоблаш мураккаб бўлган айрим хосмас интеграллар: Дирихле интеграллари, Пуассон интеграллари, Лаплас интеграллари, Френелли интеграллари, Лежандр интегралларининг қийматларини чегирмалардан фойдаланган ҳолда ҳисобланган.

Copyright © 2021. Creative Commons Attribution 4.0 International License

Кириш

Маълумки, математик анализ курсидаги баъзи хосмас интегралларнинг қийматларини оддий усулларда ҳисоблаш бирмунча қийинчиликлар туғдириши мумкин. Аммо, чегирмалардан фойдаланган ҳолда бу интегралларнинг қийматларини осон ҳисоблаш мумкин. Ушбу ишда айрим ҳисоблаш мураккаб бўлган хосмас интегралларнинг қийматлари чегирмалар назариясидан

фойдаланган ҳолда ҳисоблаб келтирилган. Бундан кўзланган асосий мақсад баъзи ҳисоблаш мураккаб бўлган интегралларнинг қийматларини чегирмалардан фойдаланган ҳолда ҳисоблаш ва интегралларни ҳисоблашда қулайлик туғдирадиган йўллари ҳамда чегирмалар назарияси ва унинг татбиқларини ўрганиш, улардан амалиётда фойдалана олиш кўникма ва малакасини шакллантириш.

Адабиётлар таҳлили ва методологияси

Ҳозирги вақтда чегирмалар назарияси математиканинг турли бўлимларида қўлланилмоқда [3]. чегирмалар назарияси ҳақидаги батафсил ва систематик тартибли маълумотлар [1] ва [2] адабиётларда келтирилган. Мазкур иш учун чегирмалар назарияси татбиқларини ўрганиш методологик асос бўлади.

Натижалар

$$\int_{-\infty}^{+\infty} R(x) dx$$

кўринишдаги хосмас интегралларни ҳисоблаш.

Айтайлик, x ўзгарувчининг рационал функцияси бўлган $R(x)$

$$R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$$

бўлиб, бунда $P(x)$ ва $Q(x)$ лар мос равишда n ва m даражали кўпхадлар, ва $m - n \geq 2$ бўлсин. $R(x)$ функция ҳақиқий ўқда кутб нуқтага эга бўлмасин.

Маркази координаталар бошида радиуси R бўлган айлананинг юқори ярим текисликдаги қисми C ҳамда ҳақиқий ўқнинг $[-R, R]$ кесмасидан ташкил топган γ_R ёпик эгри чизиқни оламиз. (3-чизма)

Равшанки,

$$\gamma_R = [-R, R] \cup C$$

Сўнг

$$R(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$$

рационал функцияни қараймиз.

Энди R радиусни шундай катта қилиб оламизки, $R(z)$ функциянинг барча юқори ярим

текисликдаги махсус нуқталари шу γ_R ёпик эгри чизиқ ичида жойлашсин.

3-чизма.

Чегирмалар ҳақидаги теоремага кўра [1]

$$\int_{\gamma_R} R(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^p \operatorname{res} R(z) \quad (1)$$

бўлади. Бу ерда z_1, z_2, \dots, z_p лар $R(z)$ функциянинг γ_R ёпик эгри чизиқ ичидаги махсус нуқталари (кутб нуқталари).

Равшанки,

$$\int_{\gamma_R} R(z) dz = \int_{-R}^R R(x) dx + \int_C R(z) dz \quad (2)$$

бўлади. Чегирмалар ҳақидаги теоремага [1] асосан ва интеграл хоссасидан

$$\int_{-R}^R R(x) dx + \int_C R(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^p \operatorname{res} R(z) \quad (3)$$

бўлиши келиб чиқади. Бу тенгликдаги

$$\int_C R(z) dz$$

интегрални баҳолаймиз.

Агар

$$|R(z)| = \left| \frac{P(z)}{Q(z)} \right| = \left| \frac{a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_1 z + a_0}{b_m z^m + b_{m-1} z^{m-1} + \dots + b_1 z + b_0} \right| =$$

$$= \left| \frac{a_n z^n}{b_m z^m} \left[\frac{1 + \frac{a_{n-1}}{a_n z} + \dots + \frac{a_1}{a_n z^{n-1}} + \frac{a_0}{a_n z^n}}{1 + \frac{b_{m-1}}{b_m z} + \dots + \frac{b_1}{b_m z^{m-1}} + \frac{b_0}{b_m z^m}} \right] \right| = \left| \frac{a_n}{b_m z^{m-n}} \right| \cdot \left| \frac{1 + \frac{a_{n-1}}{a_n z} + \dots + \frac{a_1}{a_n z^{n-1}} + \frac{a_0}{a_n z^n}}{1 + \frac{b_{m-1}}{b_m z} + \dots + \frac{b_1}{b_m z^{m-1}} + \frac{b_0}{b_m z^m}} \right|$$

хамда $m - n \geq 2$ бўлишини эътиборга олсак, унда R нинг етарлича катта қийматларда

$$|R(z)| < \frac{K}{R^2} \quad (K = const)$$

бўлишини топамиз. Натижада

$$\int_C |R(z)| dz < \frac{K}{R^2} \pi R = \frac{K\pi}{R}$$

бўлади. Бундан (3) муносабатда

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_C R(z) dz = 0$$

бўлиши келиб чиқади.

Юқоридаги тенгликдан $R \rightarrow \infty$ да лимитга ўтиб топамиз:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} R(x) dx = 2\pi i \sum_{k=1}^p \operatorname{res} R(z). \quad (4)$$

Демак, $R(z)$ функция юқорида айtilган шартларни қаноатлантиса, унда

$$\int_{-\infty}^{+\infty} R(x) dx$$

интеграл $R(z)$ функциянинг юқори ярим текисликдаги барча махсус нуқталаридаги чегирмалар йиғиндисини $2\pi i$ га кўпайтирилганига тенг экан [2]:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} R(x) dx = 2\pi i \sum_{\operatorname{Im} z_k \geq 0} \operatorname{res} R(z).$$

1-мисол. Ушбу

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 1)^2}$$

интегрални ҳисобланг.

Равшанки,

$$f(z) = \frac{1}{(z^2 + 1)^2}$$

функция учун $z = i$ нукта юкори ярим текисликда жойлашган иккинчи тартибли кутб нукта бўлади. Демак,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 1)^2} = 2\pi i \operatorname{res}_{z=i} \frac{1}{(z^2 + 1)^2}$$

Энди функциянинг чегирмасини ҳисоблаймиз:

$$\begin{aligned} \operatorname{res}_{z=i} \frac{1}{(z^2 + 1)^2} &= \lim_{z \rightarrow i} \frac{d}{dz} \left[\frac{(z-i)^2}{(z^2 + 1)^2} \right] = \\ &= \lim_{z \rightarrow i} \frac{d}{dz} \left[\frac{1}{(z+i)^2} \right] = \lim_{z \rightarrow i} \frac{-2}{(z+i)^3} = -\frac{2}{8i^3} = -\frac{1}{4}i. \end{aligned}$$

Шундай қилиб,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 1)^2} = 2\pi i \left(-\frac{1}{4}i \right) = \frac{\pi}{2}$$

бўлади.

2-мисол. Ушбу $I = \int_0^{\infty} \frac{\cos x dx}{x^2 + a^2}$ Лаплас интегралини ҳисоблаш учун биз

$$f(z) = \frac{e^{iz}}{z^2 + a^2}$$

ёрдамчи функциядан ва 4-чизмадаги контурни танлаб оламиз. C_R да

$$g(z) = \frac{1}{z^2 + a^2}$$

функция $|g(z)| < \frac{1}{R^2 - a^2}$ тенгсизликни қаноатлантиради ва (у Жордан леммаси бўйича)

$R \rightarrow \infty$ да 0 га текис интилади. У ҳолда Жордан леммасига кўра

$$\int_{C_R} f(z) dz = \int_{C_R} g(z) e^{iz} dz \rightarrow 0$$

4-чизма. Ярим айлана контури.

Ихтиёрий $R > 0$ учун чегирмалар ҳақидаги теоремага асосан

$$\int_{-R}^R \frac{e^{ix} dx}{x^2 + a^2} + \int_{C_R} f(z) dz = 2\pi i \frac{e^{-a}}{2ai}$$

га эга бўламиз. Бу тенгликда $R \rightarrow \infty$ да лимитга ўтсак, қуйидаги тенглик ҳосил бўлади.

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ix} dx}{x^2 + a^2} = \frac{\pi}{ae^a}.$$

Интеграл остидаги функциянинг ҳақиқий қисмини ажратиб, унинг жуфтлигидан фойдалансак

$$\int_0^{\infty} \frac{\cos x dx}{x^2 + a^2} = \frac{\pi}{2ae^a}.$$

3-мисол. Қуйидаги

$$I = \int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx = si\infty \quad (5)$$

Дирихле интегралини ҳисоблаш учун биз

$$f(z) = \frac{e^{iz}}{z}$$

ёрдамчи функцияни оламиз. Интеграллаш контурини 5-чизмадаги кўрсатилганидек танлаб оламиз. $z = 0$ нукта C_r кичкина ярим айланани айланиб чиқади ёки бу $f(z)$ нинг махсус нуктасидир.

Коши теоремасига асосан қуйидаги тенглик ўринли бўлади.

$$\int_{-R}^{-r} f(z)dz + \int_{c_r} f(z)dz + \int_r^R f(z)dz + \int_{C_R} f(z)dz = 0.$$

5-чизма. Ярим айлана контури

Жордан леммасидан кўришиб турибдики,

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R} f(z)dz = 0$$

$$\int_{c_r} f(z)dz$$

ни баҳолаш учун биз $z = 0$ атрофида $f(z)$ нинг Лоран ажралишини кўриб ўтамиз: бу ажралиш қуйидаги кўринишда

$$f(z) = \frac{1 + iz + \frac{(iz)^2}{2} + \dots}{z} = \frac{1}{z} + P(z)$$

бўлади. Бу ерда $P(z) - z = 0$ да узлуксиз бўлган функция. Бу ердан кўришиб турибдики

$$\int_{c_r} f(z)dz = \int_{c_r} \frac{dz}{z} + \int_{c_r} P(z)dz = \int_{\pi}^0 \frac{re^{i\varphi} d\varphi}{re^{i\varphi}} + O(r) = -\pi + O(r)$$

Бундай ҳолда Коши теоремасини

$$\int_{-R}^{-r} \frac{e^{ix}}{x} dx + \int_r^R \frac{e^{ix}}{x} dx = i\pi + O(r) + O\left(\frac{1}{R}\right).$$

кўринишда ёзиш мумкин.

Биринчи интегралдаги x ни $-x$ га айлантирганда

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-ix}}{x} dx$$

га тенглиги ва буни иккинчи интеграл билан бирлаштираем, биз

$$\int_r^R \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{x} dx = i\pi + O(r) + O\left(\frac{1}{R}\right)$$

га эга бўламиз. $r \rightarrow 0$ ва $R \rightarrow \infty$ да лимит

$$si\infty = \int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2} \quad (6)$$

лигини оламиз.

Кейинги мисолларимизда кўрсаткичли функцияларни ўзида мужассам этган интегрални ҳисоблашни келтириб ўтамиз.

4-мисол. Қуйидаги $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ax}}{1+e^x} dx$ интегрални ҳисоблаш учун биз

$$f(z) = \frac{e^{az}}{1+e^z}$$

функцияни қарайлик. $z = 2\pi i$ мавҳум айланишга эга бўлган хоссасидан у $e^{2\pi ia}$ ўзгармас кўпхадга кўпаяди. 6-чизмада кўрсатиб қўйилган тўғри бурчак контури бўйича $f(z)$ ни шунга мос интеграллаймиз. Буни ичида $f(z)$ $c_{-1} = -e^{a\pi i}$ чегирма билан биринчи тартибли $z = \pi i$ кутбга эга бўлади. Демак, чегирмалар ҳақидаги теорема бўйича

$$\int_I \frac{e^{az} dz}{1+e^z} + \int_{II} \frac{e^{az} dz}{1+e^z} + \int_{III} \frac{e^{az} dz}{1+e^z} + \int_{IV} \frac{e^{az}}{1+e^z} = -2\pi i e^{a\pi i}$$

бўлади.

$$\int_I \frac{e^{az} dz}{1+e^z} = \int_{-R}^R \frac{e^{ax} dx}{1+e^x}, \quad \int_{III} \frac{e^{az} dz}{1+e^z} = \int_{-R}^R \frac{e^{a(x+2\pi i)}}{1+e^{x+2\pi i}} dx = -e^{2a\pi i} \int_{-R}^R \frac{e^{ax} dx}{1+e^x}$$

ларга эгамиз.

6-чизма. Тўртбурчак контур

III ва IV кесмаларга мос

$$|f(z)| = \left| \frac{e^{a(R+iy)}}{1+e^{R+iy}} \right| \leq \frac{e^{aR}}{e^R - 1} = \frac{e^{(a-1)R}}{1 - e^{-R}}$$

$$|f(z)| = \left| \frac{e^{a(-R+iy)}}{1+e^{-R+iy}} \right| \leq \frac{e^{-aR}}{1 - e^{-R}}$$

Демак, $0 < a < 1$ бўлса унда $R \rightarrow \infty$ да иккала $\int_{II} \frac{e^{az} dz}{1+e^z}$ ва $\int_{IV} \frac{e^{az} dz}{1+e^z}$ интеграл ҳам 0 га интилади.

Шундай қилиб, $0 < a < 1$ да

$$(1 - e^{2a\pi i}) \int_{-R}^R \frac{e^{ax} dx}{1+e^x} + O\left(\frac{1}{R}\right) = -2\pi i e^{a\pi i}$$

бўлади ва $R \rightarrow \infty$ даги лимитдан изланаётган интегралимизга эга бўламиз.

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ax}}{1+e^x} dx = \pi \frac{2i}{e^{a\pi i} - e^{-a\pi i}} = \frac{\pi}{\sin a\pi}, \quad (0 < a < 1) \quad (7)$$

5-мисол. $\int_0^{\infty} e^{-ax^2} \cos bxdx$

Пуассон интегралини ҳисоблаш учун $f(z) = e^{-az^2}$ функцияни

қараймиз ва унинг ҳақиқий ўқдаги интегрални машҳур натижа ($erf\infty = 1$) асосида ҳисобланади,

$y = h$ тўғри чизиқда эса у

7-чизма. Тўртбурчак контури

$$e^{-a(x+ih)^2} = e^{ah^2} \cdot e^{-ax^2} (\cos 2ahx - i \sin 2ahx)$$

$$h = \frac{b}{2a}$$

функцияга айланади, $\frac{b}{2a}$ бўлган ҳолда ҳақиқий қисми ўзгармас кўпхадли интеграл ости функциядан фарқ қилади. Бунга мос ҳолда биз 7-чизмада кўрсатилганидек интеграллаш контурини танлаб оламиз. Коши теоремасига асосан

$$\int_I e^{-ax^2} dx + \int_{II} e^{-ax^2} dx + \int_{III} e^{-ax^2} dx + \int_{IV} e^{-ax^2} dx = 0 \quad (8)$$

бўлади. Бу ерда

$$\int_I e^{-ax^2} dx = \int_{-R}^R e^{-ax^2} dx = \frac{2}{\sqrt{a}} \int_0^{R\sqrt{a}} e^{-t^2} dt, \quad \int_{III} e^{-ax^2} dx = -e^{\frac{b^2}{4a}} \int_{-R}^R e^{-ax^2} e^{-ibx} dx$$

II ва IV кесмаларда $x = \pm R$ бўлганда

$$\left| e^{-ax^2} \right| = e^{-a(R^2-y^2)} \leq e^{\frac{b^2}{4a}} e^{-aR^2};$$

бўлади. Демак, агар $a > 0$ бўлса, $\text{erf}^\infty = 1$ ни қўллаб

$$\sqrt{\frac{\pi}{a}} - e^{\frac{b^2}{4a}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2} e^{-bx} dx = 0$$

ни топамиз. Бу ердан эса ҳақиқий қисмларни таққослашдан якуний ечимга келамиз:

$$\int_0^{\infty} e^{-ax^2} \cos bxdx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a}} \cdot e^{-\frac{b^2}{4a}} \quad (a > 0) \quad (9)$$

8- чизма. Тўртбурчак контури

6-мисол. $\int_0^{\infty} e^{-\pi x} \frac{\sin ax}{sh\pi x} dx$ Лежандр интегрални ҳисоблаш учун биз $f(z) = \frac{e^{iaz}}{e^{2\pi z} - 1}$ ёрдамчи функцияни оламиз ва уни 8-чизмада кўрсатилган контур бўйича интеграллаймиз. $f(x+i) = e^{-a} f(x)$ эканлигидан интегралнинг юқори ва қуйи чегараларини бир қилиб бирлаштириш мумкин.

$$(1 - e^{-a}) \int_r^R f(x) dx,$$

$x = R$ кесма бўйича интеграл $R \rightarrow \infty$ да 0 га интилади (6-мисолга қаранг). $x = 0$ кесмада эса $z = iy$ деб оламиз. Унда Коши теоремасига асосан

$$(1 - e^{-a}) \int_r^R -i \int_r^{1-r} \frac{e^{-ay} dy}{e^{2\pi iy} - 1} + \int_I + \int_{II} + O\left(\frac{1}{R}\right) = 0 \quad (10)$$

Бу ерда I ва II (8-чизма) айланадаги ёйларни ифодалайди. $z = i$ нукта яқинида биз

$$f(z) = \frac{e^{iaz}}{e^{2\pi(z-i)} - 1} = \frac{e^{-a} + c_1(z-i) + \dots}{2\pi(z-i) + c'_2(z-i)^2 + \dots} = \frac{e^{-a}}{2\pi} \frac{1}{z-i} + P(z-i)$$

га эгамиз. Бу ерда $P(z-i)$ – $z = i$ нуктадаги тўғри функция.

I ёйда биз $z = i + re^{i\varphi}$; $dz = rie^{i\varphi} d\varphi$ га эгамиз, унда

$$\int_I = \frac{e^{-a-\pi/2}}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{rie^{i\varphi} d\varphi}{re^{i\varphi}} + O(r) = -\frac{ie^{-a}}{4} + O(r)$$

бўлади.

$$\int_{II} = \frac{1}{2\pi} \int_{\pi/2}^0 id\varphi + O(r) = -\frac{i}{4} + O(r)$$

га ўхшаб (10) тенглик

$$(1 - e^{-a}) \int_r^R = i \int_r^{1-r} \frac{e^{-ay}}{e^{2\pi iy} - 1} dy + \frac{i}{4}(i + e^{-a}) + O(r) + O\left(\frac{1}{R}\right)$$

кўринишни олади. Бу ерда мавҳум қисми ажратиб олиб ва уни $r \rightarrow 0$, $R \rightarrow \infty$ да лимитга ўтайлик.

$$\operatorname{Re} \int_r^{1-r} \frac{e^{-ay}}{e^{2\pi iy} - 1} dy = - \int_r^{1-r} \frac{e^{-ay}}{2} dy = \frac{1}{2a}(e^{-a} - 1) + O(r)$$

ни ҳисобга оламиз ва якуний ечимга

$$\int_0^{\infty} e^{-\pi x} \frac{\sin ax}{sh \pi x} dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{1 + e^{-a}}{1 - e^{-a}} - \frac{1}{a} = \frac{1}{2} \cdot \frac{e^a + 1}{e^a - 1} - \frac{1}{a} \quad (a > 0) \quad (11)$$

га эга бўламиз.

7-мисол. Қуйидаги

$$I_1 = \int_0^{\infty} \cos x^2 dx \quad I_2 = \int_0^{\infty} \sin x^2 dx$$

Френелли интегралларини ҳисоблаш учун биз $f(z) = e^{iz^2}$ ёрдамчи функцияни танлаб оламиз ва

9-чизмада кўрсатилган контурни танлаймиз. $z^2 = \zeta$ ни алмаштиришдан сўнг C_R ёйда биз

$$\int_{C_R} f(z) dz = \frac{1}{2} \int_{C'_R} \frac{ei\zeta d\zeta}{\sqrt{\zeta}},$$

га эга бўламиз. Бу ерда $C'_{R^2} - R^2$ радиусли айлананинг тўртдан бир қисмидир.

9-чизма. C_R ёй

Демак, Жордан леммасига асосан бу интеграл $R \rightarrow \infty$ да 0 га интилади. Коши теоремасига асосан, агар OA га $z = x$ ни, α ни эса OB га қўйсақ: $z = t\sqrt{i}$ бўлади. Бундан эса биз

$$\int_0^R e^{ix^2} dx = \sqrt{i} \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

га эга бўламиз. $R \rightarrow \infty$ да лимитга ўтишда ва $erf^\infty = 1$ қийматдан фойдаланиб, биз

$$\int_0^\infty e^{ix^2} dx = \sqrt{i} \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

ни оламиз. Бу ерда ҳақиқий ва мавҳум қисмларни ажратиб олиб

$$\int_0^\infty \cos x^2 dx = \int_0^\infty \sin x^2 dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{2}} \quad (12)$$

ни топамиз. Френелли интегралли деб номланувчи

$$S(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{\sqrt{2\pi t}} dt, \quad C(x) = \int_0^x \frac{\cos t}{\sqrt{2\pi t}} dt \quad (13)$$

махсус функциялар боғлиқдир.

Бу функциялар $t = \tau^2$ да

$$S(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{\sqrt{x}} \sin \tau^2 d\tau, \quad C(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{\sqrt{x}} \cos \tau^2 d\tau$$

тенглигини беради.

Демак, (12) формулани

$$S(\infty) = C(\infty) = \frac{1}{2} \quad (14)$$

кўринишда ёзиш мумкин.

Кўп қийматли функцияларни сақловчи интегралларни ҳисоблашни бошлайлик.

8-мисол. Ушбу

$$\int_0^{\infty} \frac{\ln x dx}{(x+a)^2 + b^2}$$

интегрални ҳисоблаш учун

$$f(z) = \frac{\ln^2 z}{(z_1 + a)^2 + b^2}$$

ёрдамчи функция ва 10-чизмадаги кўрсатилган контурни танлаб оламиз. Бу контурга кирувчи кесимнинг юқори ва қуйи қирғоқларида $\ln^2 x$ дан олинган интеграл ўзаро камаювчи ва бундан эса изланаётган интегрални ҳисоблаш имконияти пайдо бўлади. Контур ичида қуйида берилган чегирмалар билан берилган $f(z)$ функциянинг 2 та биринчи тартибли $z_{1,2} = -a \pm bi$ кутблари ётади ва

$$c'_{-1} = \frac{1}{2bi} \{\ln r + i(\pi - \varphi)\}^2, \quad c''_{-1} = -\frac{1}{2bi} \{\ln r + i(\pi + \varphi)\}^2,$$

бу ерда $r = \sqrt{a^2 + b^2}$ ва $\varphi = \arctg \frac{b}{a}$ дир.

10-чизма. Айлана контури

Чегирмалар ҳақидаги теоремани қўллаб,

$$\int_I \frac{\ln x dx}{(x+a)^2 + b^2} + \int_{C_R} \frac{\ln x dx}{(x+a)^2 + b^2} + \int_{II} \frac{\ln x dx}{(x+a)^2 + b^2} + \int_{c_r} \frac{\ln x dx}{(x+a)^2} = \frac{\pi}{b} 4\varphi(\pi - i \ln r)$$

ни оламиз.

Юқорида айтиб ўтилганга мос ҳолда

$$\int_I \frac{\ln x dx}{(x+a)^2 + b^2} + \int_{II} \frac{\ln x dx}{(x+a)^2 + b^2} = - \int_r^R \frac{4\pi i \ln x - 4\pi^2}{(x+a)^2 + b^2} dx$$

га эгамиз.

Олдинги мисолдагига кўра

$$\lim_{r \rightarrow 0} \int_{c_r} \frac{\ln x dx}{(x+a)^2 + b^2} = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R} \frac{\ln x dx}{(x+a)^2} = 0$$

лигини исботлайлик. Унда $r \rightarrow 0$, $R \rightarrow \infty$ да лимитда

$$4\pi^2 \int_0^{\infty} \frac{dx}{(x+a)^2 + b^2} - 4\pi i \int_0^{\infty} \frac{\ln x dx}{(x+a)^2 + b^2} = \frac{4\pi\varphi}{b} (\pi - i \ln r)$$

га эга бўламиз. Бу ердан мавҳум қисмларни таққослашдан биз излаётган интегрални топамиз:

$$\int_0^{\infty} \frac{\ln x dx}{(x+a)^2 + b^2} = \frac{\varphi \ln r}{b} = \frac{\ln \sqrt{a^2 + b^2}}{b} \arctg \frac{b}{a}$$

9-мисол. Худди ўша контур орқали $\int_0^{\infty} \frac{x^{a-1}}{1+x} dx$, ($0 < a < 1$) Эйлер интегрални ҳам ҳисобланади.

Агар ёрдамчи функция сифатида

$$f(z) = \frac{z^{a-1}}{1+z} = \frac{e^{(a-1)\ln z}}{1+z}$$

олинса, кесманинг қуйи чегараси $f(xe^{2\pi i}) = e^{2\pi i a} f(x)$ дир. Зарурий ҳисоблашлар ва баҳолашларни бажаргач

$$\int_0^{\infty} \frac{x^{a-1}}{1+x} dx = \frac{\pi}{\sin a\pi}, \quad (0 < a < 1) \quad (15)$$

ни оламиз.

$x = e^t$ алмаштириш бажарилганда бу интеграл худди олдинги 4-мисолдаги интегралга олиб

келинади.

Муҳокама

Ўйлаймизки, баъзи ҳисоблаш мураккаб бўлган хосмас интегралларнинг қийматларини чегирмалардан фойдаланган ҳолда ҳисоблаш ва интегралларни ҳисоблашда қулайлик туғдирадиган йўллари топиш масаласининг ўрганилиши интеграллар назариясининг замонавий концепцияларини осонроқ тушунишга ёрдам беради ва шунингдек, комплекс анализнинг татбиқлари бобининг ривожланишига асос бўлади ҳамда математик анализнинг баъзи масалаларини ҳал қилиш усулларини янада кўпайтиради.

Хулоса

Мазкур ишда асосан, математик анализ курсидаги аҳамият молик бўлган ва математиканинг бошқа соҳалари ривожиди муҳим саналган бир қатор интеграллар: Лаплас интеграллари, Дирихле интеграллари, Пуассон интеграллари, Лежандр интеграллари, Френели интеграллари чегирмалар ҳақидаги маълумотлар ва тасдиқлардан фойдаланиб қийматлари содда усулда ҳисоблаб кўрсатилган.

Адабиётлар рўйхати

1. Худойберганов Г., Ворисов А., Мансуров Ҳ. Комплекс анализ. Т., “Университет”, 1998.
2. Шабат Б.В. Введение в комплексный анализ. М., “Наука”, 1976.
3. Волковыский Л.И., Лунц Г.Л., Араманович И.Г. Сборник задач по теории функций комплексного переменного. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002.